

Gaz dvigatellarining termal yukining ortib ketishiga tasir etuvchi omillarni nazariy taxlil qilish

**Siddiqov
Beknazar
Jumanazar o'g'li**

Qo'qon universiteti Ta'lim fakulteti dekan o'rinbosari

Annotatsiya

Gaz yonilg'isida ishlaydigan dvigatellarining issiqlik hisobi dasturini yaratish orqali dvigatelsozlikda, ichki yonuv dvigatellarini takomillashtirishda va ilmiy tadqiqotlar o'tkazishda, "Ichki yonuv dvigatellari" fani bo'yicha kurs loyihalarini bajarishda, shu soxa vakillarini dvigatellarning har qanday yonilg'ilarda ishlash jarayonini kompyuter dasturlari yordamida tahlil qilish va natijalarni olish hamda ichki yonuv dvigatellarini issiqlik hisobini o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar:

Gaz dvigateli, issiqlik yuki, porshenli alyuminiy, issiq gazlar, gaz yoqilg'isi, izolyatsiyalash xususiyatlari, ichki yonish dvigatellari, sovutish tizimi, sovutish paraklari.

Mavzuning dolzarbligi.

Yer yuzida keyingi yillarda avtomobillar dvigatellarini qizib ketishi va uning natijasida muammolarning ortib borayotganligi mutaxassis- olimlarni jiddiy tashvishga solayapti. Haddan tashqari issiqlik, yilning istalgan vaqtida - qishda ham, yozda ham bo'lishi mumkin. Ammo, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bunday holatlarning eng ko'pi bahorda sodir bo'ladi. Chunki, qish mavsumida barcha avtomobil tizimlari, shu jumladan dvigatel sovutish tizimi juda yuqori rejimda ishlaydi. Katta harorat o'zgarishi - kechasi "minus" dan qisqa harakatdan keyin juda yuqori haroratgacha - ko'plab birliklar va tizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yo'lda katta tirbandlik mavjud bo'lganda, haydovchi ko'rsatgich o'qi shkalaning qizil zonasi tomon uzoqqa siljiganini darhol sezmaydi. Agar bu sovutish tizimidagi oz miqdordagi antifriz tufayli yuzaga kelsa, tizimning yuqori nuqtasida joylashgan isitgich bunga birinchi bo'lib javob beradi. Xuddi shu narsa qaynayotganda sodir bo'ladi, chunki. u eng issiq joyda - yonish kamerasining devorlari yaqinidagi silindr boshida boshlanadi - va hosil bo'lgan bug 'qulflari sovutgichning isitgichga o'tishini to'sib qo'yadi. Natijada, yo'lovchilar xonasiga issiq havo etkazib berish to'xtatiladi.

Ko'pchilik zamonaviy dvigatellar bosh alyuminiy qotishmasidan qilingan, u qizdirilganda o'rnatish murvatlarining po'latidan ko'ra ko'proq kengayadi. Yuqori issiqlik bilan boshning kengayishi murvatlar joylashgan chekkalarda qistirmaning siqish kuchlarining keskin oshishiga olib keladi, boshning haddan tashqari qizib ketgan

o'rta qismining kengayishi esa murvatlar bilan cheklanmaydi. Shu sababli, bir tomondan, boshning o'rta qismining deformatsiyasi (tekislikdan ishlamay qolishi) sodir bo'ladi, boshqa tomondan, ish kuchidan sezilarli darajada oshib ketadigan kuchlar bilan qistirmaning qo'shimcha siqilishi va deformatsiyasi sodir bo'ladi. Haddan tashqari qizib ketish silindr-piston guruhi uchun ham xavfli.

Gaz dvigatellarining termal yukini ortib ketishiga asosiy omillar.

Dvigatelning qizib ketishining asosiy sabablari.

Har qanday qurilma ko'pincha qattiq cheklangan harorat oralig'ida ishlashi uchun yaratilganligi bilan boshlaylik. Oddiy qilib aytganda, sovuq dvigatel ishga tushirilgandan so'ng, birinchi navbatda qiziydi, shundan so'ng sovutish tizimi issiqlikni belgilangan chegaralarda ushlab turadi.

Qoida tariqasida, ko'plab zamonaviy dvigatellar sovutish suvi isitish oralig'ida ishlaydi, bu o'rtacha 85-100 daraja Selsiy. Bu shuni anglatadiki, sovutish tizimi sovutish suvi haroratining minimal belgidan pastga tushishiga va maksimal chegaradan oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Bitta narsa shundaki, sovuq mavsumda tashqi havo harorati pastligi sababli sovutish tizimining maksimal samaradorligi talab qilinmaydi. Bunday holda, qoida tariqasida, ma'lum muammolar paydo bo'lishi tashqi havo harorati ko'tarilgunga qadar e'tibordan chetda qolishi mumkin [19].

Shunday qilib, dvigatelning haddan tashqari qizishi odatda olib keladi noto'g'ri ish sovutish tizimlari. Asosiy sabablar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

1. sovutish suvi oqishi;
2. tizimning mahkamligini buzish;
3. sovutish suvi aylanishining to'siqlari;
4. sovutish tizimining elementlarining ishdan chiqishi;

Oqish va depressurizatsiya sovutish tizimidagi sovutish suvi darajasining pasayishiga olib keladi, havo qulflari va hokazo. Kengaytirish tankidagi darajaning pasayishi tashxis qo'yish uchun sabab ekanligi aniq. Quvurlar va shlanglar yorilishi, qistirmalarning shikastlanishi va hokazolar natijasida suyuqlik chiqib ketishi mumkin. Vaziyat favqulodda bo'lsa, unda siz "stop-leak" turidan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, ba'zi hollarda radiatori ta'mirlash yordam beradi.

Kanallar orqali sovutish suvi aylanishining yomonlashishi haqida ko'rib chiqamiz. Qoida tariqasida, asosiy sabab - ichkaridan tiqilib qolgan radiator. Haqiqat shundaki, sifatsiz foydalanish, o'z vaqtida almashtirish suyuqliklar yoki oddiy suvni sovutish tizimiga to'ldirish radiatorning hujayralarida shkala hosil bo'lishiga, ifloslantiruvchi moddalar va konlarning to'planishiga olib keladi.

Bundan tashqari, sovutish radiatorining tashqi tomoni ham chang va paxmoq qatlami bilan qoplanishi mumkin. Natijada, radiatora issiqlik uzatish yomonlashadi va tiqilib qolgan hujayralar bilan birgalikda sovutish suvi to'g'ri sovib ketmaydi. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan radiatori ichkarida ham, tashqarisida ham yuvish kerak.

2.1-rasm. Dvigatelni qizish natijasida kuyishi.

Turli hollarda, oqibatlar qanday darajada qizib ketishga ruxsat berilganiga bog'liq bo'ladi. Agar harorat ko'tarilgan bo'lsa, lekin kritik darajaga yetmagan bo'lsa va haydovchi muammoni o'z vaqtida payqab, jihozni tezda o'chirib qo'ygan bo'lsa, dvigatel yaxshi holatda qolishi ehtimoli katta.

Qoidaga ko'ra, bu holda fanning ishlamay qolishi, nasosning ishlashining yomonlashishi yoki termostatni tiqilishi sabab bo'ladi.

Agar to'xtashdan oldin, haddan tashqari qizib ketgan dvigatel ishlagan va tiqilib qolmagan bo'lsa, bunday qizib ketish o'rtacha hisoblanishi mumkin. Biroq, kaput ostidan bug 'ko'rinadigan bo'lsa, asboblarning shkalasidagi ichki yonish dvigateling harorati qizil zonaga ko'tarilgan bo'lsa, oqibatlar ancha jiddiyroq bo'lishi mumkin [19].

Bu shunchaki charchash haqida emas silindr boshi qistirmalari, balki silindr boshining juftlash tekisligining yo'q qilinishi, erishi, deformatsiyasi, tashqi ko'rinishi, valf plitalari va boshqalar haqida.

Dvigateling to'satdan to'xtashi kritik haddan tashqari qizib ketish belgisidir. Bunday holatda, uning qismlari va agregatlari shikastlanishi natijasida qurilma shunchaki to'xtab qolishi mumkin. Shuningdek porshen tiqilib qolishi mumkin, bu o'tkir zarba va ichki yonish dvigateling to'xtashi ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Gaz dvigatellarining termal yukini kamaytirish usullarini nazariy taxlili.

Dvigateling haddan tashqari qizishi favqulodda holat. Agar haroratning me'yordan yuqori ko'tarilishi aniqlansa yoki jihoz allaqachon qizib ketganligi aniq bo'lsa, mashinani to'xtatish va ichki yonish dvigatelingni darhol o'chirish kerak.

Dvigatelingni iloji boricha tezroq sovutish uchun suvni to'kib tashlash taqiqlanadi. Agar buzilish qishda sodir bo'lsa, kapo'ni ochishga shoshilmaslik yaxshiroqdir.

Haqiqat shundaki, issiq blokni sovuq tashqi havo bilan juda intensiv sovutish ham yoriqlar va boshqa nuqsonlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Jihozning biroz sovishini kutish kerak, so'ngra kengaytirish idishidagi sovutish suvi darajasini tekshirish kerak. Darajaning pasayishi odatda kutilmagan oqish yoki haydovchining beparvoligi natijasidir.

To'ldirish uchun qo'lingizda antifriz bo'lmasa, distillangan suv yordam beradi, uni odatda eng yaqin yoqilg'i quyish shoxobchasida sotib olish mumkin. Faqat sovuq dvigatelda suv yoki antifriz qo'shish kerak. Aks holda, suyuqlik va ichki yonish dvigateli o'rtasidagi harorat farqi tufayli qo'shimcha shikastlanish paydo bo'lishi mumkin.

Keyin nasosni tekshirish kerak. Bunga parallel ravishda quvurlarni, shlanglarni va ularning ulanishlarini tekshirish kerak. Agar suv nasosi ishlamayotganligi aniqlansa, haydashni davom ettirishga urinishdan bosh tortish yaxshiroqdir.

Termostat haddan tashqari qizib ketish uchun aybdor bo'lsa, sovutish suvi doimo faqat katta doirada aylanishi uchun qurilmani tizimdan olib tashlash mumkin (agar iloji bo'lsa). Ishlamaydigan sovutish fanidagi muammo favqulodda pechni maksimal darajada yoqish va past aylanishlarda keyingi haydash orqali hal qilish kerak [19].

Bundan tashqari, termostatda ham, sovutish fanida ham muammo yuzaga kelganda, sovutish suvini darhol katta doira ichida ishga tushirish mumkin. Ushbu yondashuv sizga xizmat ko'rsatish stantsiyasiga mustaqil ravishda borish imkonini beradi.

To'ldirgandan so'ng, harakatdan voz kechish va majburiy bajarish zarurligini ko'rsatadi, mahalliy ta'mirlash bartaraf etish yoki kamaytirish uchun.

Agar haddan tashqari issiqlik sababini bartaraf etishning iloji bo'lmasa, lekin mashinani xizmat ko'rsatish stantsiyasiga o'z-o'zidan etkazib berish kerak bo'lsa, u holda vosita qisqa muddatli dvigatelni ishga tushirish orqali harakatga keltiriladi.

Jihoz faqat asboblardan panelidagi harorat o'rta belgigacha ko'tarila boshlaguncha ishlamasligi mumkin. Keyin dvigatel o'chiriladi, shundan so'ng mashina neytral xolatga o'tadi. Mashina aylanayotganda, vosita biroz sovish uchun vaqt topadi. Agar bu sodir bo'lmasa, keyingi startgacha yana biroz kutish kerak.

Bu usulda ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qiladi. Ichki yonish dvigateli o'chirilganda, rulda kuchaytirgichi va tormoz kuchaytirgichi ishlamaydi.

Avtomobil avtomat uzatma bilan jihozlangan hollarda, o'zingiz buni qilishga urinishlardan butunlay voz kechish va avtomashinani yuk mashinasi yordamida xizmat ko'rsatish stantsiyasiga etkazish kerak.

"Dvigatelning haddan tashqari qizishi" atamasi muammoning mohiyatini aniq ko'rsatmaydi. Haddan tashqari harorat uning 0,01 - 0,1 mm bardoshlik bilan qilingan murakkab konfiguratsiyaning kichik qismlari uchun xavflidir, ular ma'lum bir isitish bilan keyingi sovutish vaqtida uni tiklash imkoniyatisiz shaklini o'zgartiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kristall panjara deformatsiyalangan, silindrlar, silindr boshi va pistonlarning o'tirish sirtlari belgilangan parametrlarga mos kelmaydi [19].

Nima uchun dvigatel haddan tashqari qizib ketadi?

Avtomobil dvigatelining qismlari ishqalanishdan isitishdan tashqari, yonish kamerasida yoqilg'i yoqilganda yuqori haroratda ishlaydi. Sovutish tizimidagi eng kichik buzilishlar ularning sirtlaridan issiqlikning yetarli darajada olib tashlanishiga olib keladi. Ushbu qismlarning barchasi yaratilgan metallarning tuzilishi qaytarib bo'lmaydigan darajada o'zgaradi. Shunday qilib, dvigatelning haddan tashqari qizib ketishi silindrlar, pistonlar va klapanlarning geometriyasi va o'lchamlarining o'zgarishiga olib keladi, ular bir-biriga qarama-qarshi bo'lganda muammo bo'ladi.

2.2-rasm. Radiator yuzasining tashqi muhit tasirida ifloslanishi.

Shifokorlar nuqtai nazaridan, ichki yonish dvigatelining haddan tashqari qizishi avtomobilning "yurak xuruji" ga tenglashtiriladi, uning ichidagi barcha qismlarning ishlashi falaj bo'ladi. Yuqori tezlikda haydash juda xavflidir. Qishki erish paytida, ichki yonish dvigatelining "isitgichlarini" olib tashlashni unutmazlik kerak, silindr boshi qistirmalarining buzilishini vizual nazorat qilish kerak.

Haddan tashqari issiqlik diagnostikasi usullari.

Dvigatelning haddan tashqari qizishi uning ushbu qurilma ichida joylashgan qismlari uchun xavfli bo'lganligi sababli, tashxis qo'yish juda qiyin.

Masalan, holda to'liq demontaj qilingan silindr bloki buzilishning ichki sabablarini aniqlash deyarli mumkin emas. Tashqi belgilar bilan bu osonroq - ular juda yuqori malakaga ega bo'lgan xizmat ko'rsatish markazi ustasi tomonidan tashxis qo'yilishi mumkin.

Masalan, yonish kamerasining kokslangan devorlari ko'pincha dvigatelning haddan tashqari qizib ketishini ta'minlaydi. Mutaxassis buning belgilarini yog 'iste'molining ko'payishi va past tezlikda avtomobil quvvatining pasayishi bilan aniqlaydi.

Avtoullovchi uchun nosozlikning asosiy ko'rsatkichi sovitish tizimidagi moy bosimining yorug'ligi va / yoki 120 daraja "tekshirish" yonishi hissoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, IYoD ta'mirlash o'z qo'llarimiz bilan qilish uchun juda murakkab, operatsion byudjetni sezilarli darajada oshiradi. Shuning uchun, haddan

tashqari issiqlikning eng kichik shubhalarida xizmat ko'rsatish stantsiyasiga tashrif buyurish tavsiya etiladi.

Haddan tashqari issiqlik sabablaridan biri ichki isitish pechining ishlashi bilan aniqlanishi mumkin:

- tizimda antifriz etarli bo'lmasa, u qaynaydi;
- havo qulfi pechka ustidagi kichik doirani to'sib qo'yadi;
- tezlikning oshishi bilan yonish kamerasi devorlarining metallining kengayishi tufayli portlashdan kuchli taqillatish paydo bo'ladi;
- havo kabinaga sovuq kiradi.

Shu bilan birga, past tezlikda tork va quvvatning qisman yo'qolishi mavjud.

Qaynatishning mumkin bo'lgan sabablari:

Dvigatelning haddan tashqari qizishi ichki yonish dvigatelining harorat rejimlarida har qanday og'ish bilan kuzatiladi. O'z navbatida, silindrlarda juda yuqori haroratlar, ikkalasidan ham paydo bo'ladi, ichki sabablar (plyonkalar, konlarning shakllanishi tufayli issiqlik o'tkazuvchanligining pasayishi) va tashqi tomondan (sovutish tizimi) xissoblanadi. Birinchisini aniqlash juda qiyin, ikkinchisi bilvosita belgilar bilan belgilanadi, lekin faqat tajribali avtomobil egasi yoki xizmat ko'rsatish stantsiyasining xodimi tomonidan belgilanadi.

Agar sodir bo'lgan bo'lsa uni faqat xizmat ko'rsatish stantsiyasining mutaxassisi aniqlashi mumkin. Bunga uchta xato kiradi:

-ba'zi qo'shimchalar dvigatel moyi silindrlar yuzasida keramika-metall qatlamini yaratishni qo'zg'atadi, bu modda issiqlikni yaxshi olib tashlamaydi, harorat kritik darajaga etadi, pistonlar qaynayotgan yog'da eriydi;

-mineral tuzlar sovutish suyuqliklaridan ajralib chiqishi mumkin, tizimning devorlariga yotqizilib, issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytiradi, vosita ishlamay qolishi mumkin;

-silindrlarning yog 'sarflanishi ortadi, yonish kamerasida kuyikish paydo bo'ladi, kulrang tutun dvigatelning haddan tashqari qizib ketganligini ko'rsatadi, uni haydovchilar darhol sezmaydilar.

Ikkinchi holda, ichki yonish dvigatelini yumshoq yoki qattiq dekarbonizatsiya qilish usullaridan biri yordam beradi.

2.3-rasm. Dvigatel sovitish tizimi ko'rinishi.

Dvigatelning haddan tashqari qizishi mumkin tashqi sabablar ichki yonuv dvigatelining ishlashiga bevosita bog'liq bo'lmagan holatlari:

-ish rejimlarini buzish;

-zavodni sozlashning buzilishi yonish mahsulotlarining haroratining keskin oshishiga olib keladi, sovutish suvi qaynashi mumkin;

-yonish kamerasida portlash - avtomobilning ushbu rejimda uzoq vaqt ishlashi bilan qismlar tezroq eskiradi;

ortib borayotgan yuklar - masalan, treyler bilan uzoq tepalikka ko'tarilish yoki boshqa mashinani tortib olish;

-muammolar havo sovutish-harorat sensori yoki elektr parraginging ishlamay qolishi, radiatorning tashqi devorlarida kirlar, bu issiqlikni olib tashlash samaradorligini pasaytiradi;

-termostat - vaqt o'tishi bilan sovutish tizimining ichida blyashka paydo bo'ladi, kanallarning kesimi torayadi va harakatlanuvchi element noto'g'ri ishlaydi; -antifriz - suv bolg'asi yoki krank milining ishlamay qolishi, antifrizning karterga ichki oqishi, shlanglar, muhrlar va qistirmalari shikastlanadi, moy suyultiriladi.

Tashqi nosozliklarni sezish oson (chiroq yonadi, idishdagi sovutish suvi darajasi pasayadi, ishlaydigan fanning ovozi yo'qoladi). Mashinaning tegishli blokini o'z vaqtida ta'mirlash jiddiy muammolarni oldini oladi.

Bundan tashqari benzinli dvigatellar ustida yengil avtomobillar dizellar o'rnatilgan. Asosiy afzalliklari yuqori samaradorlik, kam yonilg'i sarfi, o'lchamlar va siqilish nisbati ortdi. Biroq, haddan tashqari issiqlik nuqtai nazaridan, dizel kamroq ishonchli:

-past yonilg'i sifati va tiqilib qolgan filtrlar;

-porshen shatun guruhining haddan tashqari qizishi;

-porshen eskirganida, quvvat keskin pasayadi, kokslanish kuchayadi.

To'g'ri ishlash benzinli ichki yonish dvigatellari dvigatelni ta'mirlashdan ko'ra haroratning o'zgarishidan qaynab turgan vaziyatni oldini olish osonroq va ancha arzon [19].

Ehtimoliy oqibatlar.

Ichki yonish dvigatelini kapital ta'mirlashga yo'l qo'ymaslik uchun asboblar panelida harorat shkalasi bo'lgan dvigatelning haddan tashqari qizishi indikatori maxsus ko'rsatilgan. 120 darajaga yetganda, quyidagi oqibatlarga olib kelmaslik uchun vosita darhol o'chirilishi kerak.

Dvigatelni yuqori haroratda 7-10 daqiqa davomida ishlatish engil qizib ketish hisoblanadi. IYoD qismlari termostat yoki fanning ishdan chiqishi tufayli haddan tashqari qizib keta boshlaydi - metallarning tabiiy issiqlik o'tkazuvchanligi tufayli issiqlikning etarli darajada chiqariladi.

Agar fan va termostat ishlamay qolsa, dvigatel haddan tashqari qizib ketadi, uning oqibatlari:

-pistonli eritish - zamonaviy ichki yonish dvigatellarining 90%, qoida tariqasida, bu muammodan osongina "omon qoladi", ammo eritilgan metall silindr oynasi yuzasida tirnash xususiyati keltirib chiqarishi mumkin;

-kapo't ostidagi tutun - xizmat ko'rsatish stantsiyasida diagnostika talab qilinadi.

Avtomobilning nazorat panelidagi haroratni ko'rsatuvchi "Check" chirog'i yongan holda mashinani haydamaslik zarur, asboblar paneli (120 darajaga qadar qizish, "tekshirish" yoki past yog' bosimi) ogohlantiruviga e'tibor berish kerak.

Dvigatelning qizib ketishining asosiy sabablari:

Nazorat tufayli qizib ketish.

Harorat ishlayotgan diapazondan yuqoriga ko'tarilganda, birinchi navbatda radiator oldida begona narsalar bor-yo'qligiga e'tibor berish kerak. Ba'zida shunday bo'ladiki, avtomobil egalari qishki ish rejimidan keyin izolyatsiyani olib tashlashni unutishadi.

Haddan tashqari issiqlikka olib keladigan ikkinchi eng keng tarqalgan sabab - bu tizimdan suyuqlikning bug'lanishi natijasida yuzaga kelishi, mumkin bo'lgan sovutish tizimidagi etarli darajada emasligidir.

Agar daraja past bo'lsa, shunchaki sovutish suvi qo'shish kerak. Agar tizim quvurlaridan suv sizib chiqayotganini sezilsa ham, tizimga suyuqlikni asta-sekin qo'shib, shunday qilib olish yaxshiroqdir. Oqish sababini qaerdan topish mumkin. To'ldirish uchun har qanday markaning antifrizidan foydalanishingiz mumkin (suv o'ta og'ir holatlarda ishlatiladi).

Texnik sabablar.

Dvigatel ishlayotgan paytda fanning aylanayotganiga ham ishonch hosil qilish kerak. Agar yo'q bo'lsa, bu fan qo'zg'aysan debriyajining noto'g'ri ishlashini (zamonaviy avtomobillar uchun) va shuning uchun fan haydovchi kamarining (eski avtomobillar uchun) sirpanishini ko'rsatadi. Ba'zida eskirish yoki boshqa holatlar tufayli fan pichoqlari qisman uzilib qolgan bo'ladi. Bundan tashqari, radiator va dvigatel blokining sovishiga salbiy ta'sir qiladi. Bunday holda, fanni almashtirish kerak.

Suyuqlikning oqib ketishi.

Endi mashinada muhimroq sabablarni ko'rib chiqamiz. Orqaga past daraja tizimdagi suyuqliklar va oqish. Ko'pincha sovutish suvi oqishi quvurlar va radiatorning birlashmalarida kuzatiladi. Ko'pincha tizimdagi antifriz darajasini pasaytirishning sababi pechka hisoblanadi. Bunday holda, idishni ichida tegishli o'ziga xos hid paydo bo'ladi va old panel ostidagi qoplamada chiziqlar paydo bo'ladi. Ba'zan bu old oynaning tumanlanishi bilan birga keladi.

Dvigatelning haddan tashqari qizishi sabablari:

Ko'pgina avtoullovchilarni ishlatish tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunday qochqinlarni bartaraf etish uchun, agar ular katta bo'lmasa, "oqishga qarshi" turdagi plomba moddalaridan foydalanishingiz mumkin. Ammo shuni esda tutish kerakki, bu holda tizimda suv emas, balki antifriz kabi sovutish suvi bo'lishi kerak. Chunki suv tizimning devorlarida tuz konlarini hosil qilishi mumkin. Va tor joyda, bunday konlar plomba bilan birgalikda kanalning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, agar sovutish tizimining barcha ichki yuzalari toza ekanligiga ishonch komil bo'lsa, unda plomba moddasidan foydalanish kerak. Agar yo'q bo'lsa, unda plomba moddasidan foydalanish mumkin, lekin garajga yoki xizmat ko'rsatish stantsiyasidan uyga kelganda, noto'g'ri elementlarni almashtirish yoki ta'mirlash orqali barcha qochqinlarni bartaraf etish kerak.

Suv nasosining noto'g'ri ishlashi.

Ko'pincha yoqilgan tashqi ko'rinish hamma narsa mukammal ko'rinadi. Tizimdagi daraja normaga to'g'ri keladi, qochqinlar va sezilarli nuqsonlar yo'q. Va nima uchun vosita isitiladi, aniq emas. Bunday holda, sabab nasos (suv nasosi), yoki aniqrog'i uning valfi kabi bo'lishi mumkin.

Avval nasos bilan bog'liq nosozliklarni ko'rib chiqish kerak. Suv nasosining noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin bo'lgan birinchi narsa - bo'shashgan remen hissoblanadi. Ushbu zararni tuzatish uchun mahkamlash yoki almashtirish kerak. Nasosning samarali ishlamasligining ikkinchi sababi - pichoqlarning nuqsonlari. Ushbu nuqsonlar teshiklarning paydo bo'lishi, pichoqlar qirralarining chirishi yoki aksincha, korroziya mahsulotlari bilan ifloslanishi kabi ko'rinishi mumkin. Bunday holda, nasos orqali suyuqlik oqimi qiyin bo'ladi, ya'ni nasos sovutish suvini butun tizim orqali samarali nasos bilan ta'minlamaydi. Bu tabiiy ravishda dvigatelning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi. Ushbu kamchilikni tuzatish uchun nasoslarni almashtirish kerak. Pervaneni yuvish yoki tozalashning ma'nosi yo'q, chunki u allaqachon korroziyaga uchragan. Va qisqa vaqtdan keyin hamma narsa takrorlanadi.

Dvigatel qizib ketganda nima qilish kerak:

Endi termostat haqida ko'rib chiqamiz.

Tizimning ushbu elementi suyuqlik oqimini kichik va katta doirada almashtirish uchun mo'ljallangan. Ba'zan ish paytida, kommutatsiya uchun mas'ul bo'lgan valf ishlamay qoladi yoki oddiygina muzlaydi (tiqilib qoladi). Buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin, oddiy zavod nuqsonidan termostatning devorlariga cho'kindilarga qadaladi. Biroq, har qanday holatda, faqat bitta yo'l bor - butun termostatni darhol almashtirish.

Ammo dvigatelning boshqa jiddiy sabablari bor.

Ulardan biri silindr boshi va dvigatel bloki ostidagi ilg'or qistirmadir. Agar bu sodir bo'lsa, egzoz manifoldidan chiqindi gazlar sovutish tizimiga kirib, suyuqlikning yanada ko'proq isishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, tizimning zichligi yo'qoladi, bu bosimning pasayishiga va shunga mos ravishda suyuqlikning qaynashiga olib keladi. Natijada, radiator qopqog'i ostida ishlaydigan dvigatelda ko'p miqdordagi pufakchalar va ko'pik paydo bo'lishini kuzatish mumkin. Bu ikkala qaynoq suyuqlik pufakchalari va tizimga kirgan chiqindi gazlar pufakchalari. Tabiiyki, natijada biz dvigatelning haddan tashqari qizib ketishini olamiz.

2.8-rasm. Dvigatel praktakasini issiqlik natijasida yeyilishi.

Boshning singan yoki yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun quyidagi texnikadan foydalanishingiz mumkin.

Bu, ayniqsa, yopiq turdagi radiatorli avtomobillar uchun samarali, bu erda suyuqlik darajasini to'ldirish va tekshirish uchun barcha manipulyatsiyalar kengaytirish tanki orqali amalga oshiriladi:

1. Dvigatelning so'vishini kutish;
2. Valdan uzilgandan keyin kengaytirish tanki rezina trubka, ikkinchi uchida radiator qopqog'iga biriktirilgan. Biz uni toza suv bilan idishga tushiramiz;
3. Biz dvigatelni ishga tushiriladi;
4. Dvigatelni ishga tushirgandan so'ng bir necha daqiqadan so'ng trubadan pufakchalar chiqadi, bu quvurning o'zidan chiqadigan havo. Bundan tashqari, antifriz to'kila boshlashi mumkin. U toza suvda juda yaxshi ko'rinadi. Biz bu holatda o'n daqiqa kutamiz. Agar antifrizga qo'shimcha ravishda trubadan havo pufakchalari paydo bo'lmasa, u holda silindr boshining qistirmalari buzilmagan va almashtirishni talab qilmaydi. Agar pufakchalar bo'lsa, unda qistirmani o'zgartirish kerak.

Dvigatel qizib ketganda haydovchi nima qilishi kerak

Haydovchining xatti-harakatlari algoritmi, agar harorat sensori bo'yicha u dvigatelning haddan tashqari qizib ketganini ko'rsa:

- Pechni darhol yoqish kerak to'liq quvvat bilan;
- Yo'lning boshqa ishtirokchilari uchun qiyinchilik va favqulodda vaziyatlar yaratmasdan yo'l chetida to'xtash;
- Dvigatelni o'chirmasdan, kaputni ochish va fan ishlayotganiga va suv nasosining ham aylanayotganiga ishonch hosil qilish kerak;
- Shundan so'ng, dvigatelni o'chirish va radiatorni yuqoridan pastgacha qo'l bilan his qilish mumkin. Agar u issiq, notekis yoki hatto sovuq bo'lsa, u holda hujayralar tiqilib qoladi yoki termostat ishlamasa, agar isitish bo'lsa, lekin kichik bo'lsa, nasos bilan bog'liq muammolar aniq bo'ladi;
- Shundan so'ng, dvigatel sovushini kutish kerak. Va shundan keyingina radiator qopqog'ini ochib, sovutish suvi darajasini tekshiramiz. Agar u etarli bo'lmasa, normaga qo'shish kerak. Shuni esda tutish kerakki, antifriz yoki suv qo'shilishi faqat sovutilgan dvigatelda amalga oshirilishi kerak. Aks holda, keskin harorat farqi tufayli silindr boshi yoki hatto blok yorilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10-fevral 2007-yildagi 30-sonli qarori.
2. Mirziyoyev.Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi maruza. 2016 yil 7- dekabr. – T.: “ O'zbekiston ”, 2016. -48 b.
3. Mirziyoyev.Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – T.: “O'zbekiston”, 2017. -488 b.
4. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasitog'risida. 2017 yil 7-fevral. PF-4947-son farmoni.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2017 yildagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risda"gi qarori.
6. Базаров Б.И. Научные основы энерго экологической эффективности использования альтернативных моторных топлива: Дисс...док техн. Наук. - Ташкент: ТАДИ, 2006-215 б.
7. Morozov K.A. Toksichnost avtomobilnykh dvigateley. – M.: MADI (TU), 1997. – 84 s.
8. Bazarov B.I. Nauchnye osnovy energo-ekologicheskoy effektivnosti ispolzovaniya alternativnykh motornykh topliv. Dis. dokt. tehn. nauk. – Tashkent: TADI, 2006. – 207 s.
9. Bazarov B.I. Rabota porshnevnykh dvigateley na alternativnykh vidax topliva. – Tashkent: TADI, 2001. – 127 s.
10. Magdiev Sh.P., Rasulov H.A. Avtomobil va dvigatellarga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash. O'quv qo'llanma. -Toshkent, Ilm ziyo: 2011. -208 bet.